

O ARGUMENTO COSMOLÓGICO *KALAM*

Discussões contemporâneas da existência de Deus à luz da filosofia analítica e das teorias do tempo

*FELIPE SOARES FORTI**

The kalam cosmological argument: contemporary discussions about the existence of God in light of analytic philosophy and theories of time

RESUMO: Desde os tempos de Aristóteles a questão da eternidade do mundo vem sendo discutida. Aparte das descobertas científicas do século XX que fortalecem a noção de que o universo teve um início absoluto, um argumento para a existência de Deus a partir da finitude do passado foi reerguido nas discussões acadêmicas. O principal responsável por esse ressurgimento foi o filósofo americano William Lane Craig que aponta que, junto das evidências científicas, os argumentos filosóficos fortalecem a conclusão de que há uma causa transcendente do universo. Após uma análise conceitual, é demonstrado que essa causa é muito parecida com o conceito tradicional do Deus do teísmo.

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia da religião. Teologia natural. Argumento cosmológico *kalam*.

ABSTRACT: Since the time of Aristotle, the question of the eternity of the world is being discussed. Besides the scientific discoveries from the 20th century that strengthen the notion that the universe had an absolute beginning, an argument for God's existence based on the finitude of the past has come back to academic discussions. The main person responsible for the resurgence was the American philosopher William Lane Craig, that points that, together with the scientific evidence, the philosophical arguments strengthen the conclusion that there is a transcendent cause of the universe. After a conceptual analysis it is demonstrated that such a cause is very similar to the traditional concept of the theistic God.

KEY-WORDS: Philosophy of religion. Natural theology. *Kalam* cosmological argument.

* Graduado em Design Gráfico pela FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas e em Filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente cursa Teologia no Mackenzie e é pesquisador pelo PIBIC – MackPesquisa. Email: felipe.forti@live.com.

INTRODUÇÃO

Na introdução de seu livro *God & Cosmology*, que apresenta o debate entre o filósofo William Lane Craig e o cosmólogo Sean Carroll, o editor Robert Stewart questiona: “O que está em jogo quando debatemos sobre Deus e a cosmologia? Essa é uma questão interessante e complicada. [...] Não há debate, que eu saiba, entre os cosmólogos a respeito da existência do universo. Existe, no entanto, um debate significativo sobre a natureza do universo [...]”¹

Uma das questões desse debate, explicitada por Stewart, tem relação com a eternidade do mundo: o universo é eterno ou teve um princípio?² Tal pergunta, no entanto, não é nova. Nos tempos antigos, filósofos gregos assumiam a eternidade do cosmos ou de uma matéria primordial. Por exemplo, Heráclito de Éfeso escreveu: “Este mundo, o mesmo de todos os seres, nenhum deus, nenhum homem o fez; mas era, é e será um fogo sempre

vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas”.³ De fato, os filósofos pré-socráticos ficavam perplexos com o questionamento acerca do que havia ocorrido “no princípio”. Em sua maioria, acreditavam que a matéria era eterna, tendo um princípio apenas para a ordem que se encontra no mundo. Estes que foram chamados de pré-socráticos por muito tempo apelaram para elementos naturais, como a água e o ar, para explicar essa ordem no cosmos. Tales, Anaximandro e Anaxímenes foram os filósofos pré-socráticos que formaram a Escola de Mileto, e buscavam responder à pergunta: o que é a *physis*?⁴ A *physis* é mais do que sua tradução por “natureza” sugere, tendo como significado “a realidade, não aquela pronta e acabada, mas a que se encontra em movimento e transformação, a que nasce e se desenvolve. [...] Saber o que é a *physis*, assim, levanta a

¹ STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue*. Minneapolis: Fortress Press, 2016, p. 1-2.

² *Ibid.*, p. 2.

³ HERÁCLITO. *Fragments*. In: *Os pensadores: os pré-socráticos*. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1990, p. 99.

⁴ ABRÃO, Bernadette Siqueira (Org.). *História da filosofia*. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 25.

questão da origem de todas as coisas que constituem a realidade”.⁵

Apesar disso, no próprio Heráclito vemos uma mudança de paradigma, onde não se pode apenas manter-se no mundo físico para a busca de causas. Para ele, apesar de o mundo ser composto de fogo, o qual é a matéria primordial, ele é governado pelo *Logos*, que, mesmo não sendo identificado como nenhum dos deuses do Olimpo, era divino.⁶ Seguindo rota similar, Anaxágoras acreditava que todas as coisas, infinitas em quantidade e em pequenez, estavam juntas, até que o *Nous* (ou a Mente) veio e as ordenou.⁷ Anaxágoras se referia à essa Mente do modo como deveria se referia à divindade.⁸ Essas duas propostas começam a engatinhar para o retorno das explicações metafísicas para a ordem no cosmos.

Ao expor sua física, Aristóteles admitiu a eternidade do mundo. Como R. J. Hankinson explica, Aristóteles “sustenta que o mundo existe sem ter tido um começo e, portanto, tem [...] que admitir que houve um número infinito de dias antes deste”.⁹

A postura do Filósofo quanto à eternidade do mundo foi de extrema importância para as teorias cosmológicas da Idade Média. Em particular, aqueles participantes da escola *falsafa* de filosofia árabe foram altamente influenciados pelos pensamentos de Aristóteles com relação à infinitude do passado. Dois desses filósofos são Al-Farabi e Avicena, que adotaram uma doutrina de eternidade do mundo associada à emanção deste pelo Ser Necessário.¹⁰ De fato, é nesse período do Medievo que as discussões acerca do argumento cosmológico são as mais valorosas. Como

⁵ Ibid., p. 24.

⁶ KENNY, Anthony. *Uma nova história da filosofia: filosofia antiga*. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011, v. 1, p. 38.

⁷ KENNY, Anthony. Op. cit., v. 1, p. 50-51.

⁸ Ibid., p. 51.

⁹ HANKINSON, R. J. “Ciência”. In: BARNES, Jonathan. *Aristóteles*. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009, p. 191; Hankinson expõe que “Aristóteles é, numa variedade de sentidos, um finitista” (Ibid.), o que indica que há uma certa contradição

entre suas crenças. Ao se deparar com isso, Aristóteles busca solucionar o problema ao dizer que as partes de cada um (um dia ou um movimento ordinário) não persistem eternamente. Dito de outro modo, agora não existe um número infinito de momentos presentes. Apesar de negar a possibilidade de um número infinito atual, Aristóteles admite a possibilidade de um infinito potencial (Ibid., p. 191-192).

¹⁰ FILHO, Miguel Attie. *Falsafa: a filosofia entre os árabes*. São Paulo: Attie Produções, 2016, p. 199, 234.

Craig observa: “Provavelmente, nenhum capítulo na história do argumento cosmológico é tão significativo [...] quanto a dos filósofos e teólogos árabes.”¹¹

Argumentos cosmológicos, na verdade, constituem uma grande família de argumentos com uma série de defensores e opositores em toda a história da filosofia, chegando até a contemporaneidade. Como Craig e James Sinclair apontam:

O argumento cosmológico é uma família de argumentos que busca demonstrar a existência de uma Razão Suficiente ou Primeira Causa para a existência do cosmos. O rol de defensores desse argumento se parece com um *Quem é Quem* da filosofia ocidental: Platão, Aristóteles, Avicena, Al-Ghazali, Maimônides, Anselmo, Tomás de Aquino, Scoto, Descartes, Espinosa, Leibniz e Locke, para nomear apenas alguns. Os argumentos cosmológicos podem ser convenientemente agrupados em três tipos básicos: o argumento cosmológico *kalam* para uma Primeira Causa do começo do universo; o argumento cosmológico tomista para um Fundamento do Ser que sustenta o mundo; e o argumento cosmológico leibniziano para uma razão suficiente do porquê existe algo ao invés do nada.¹²

¹¹ CRAIG, William Lane. *The cosmological argument from Plato to Leibniz*. 2. ed. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2001a, p. 48.

¹² Idem; SINCLAIR, James D. “The *kalam* cosmological argument”. In: MORELAND, James P.; CRAIG, William Lane (Org.). *The Blackwell*

Vemos, portanto, que o argumento cosmológico possui uma longa história. No presente artigo se fará uma defesa do argumento cosmológico *kalam*, a partir das discussões contemporâneas no que se refere ao argumento. Antes disso, porém, será feita uma breve recapitulação histórica.

AL-KINDI E O ARGUMENTO *KALAM*

Al-Kindi é reconhecido como o primeiro grande filósofo árabe, e se mantém entre a escola *kalam* e *falsafa*.¹³ Ele participou do processo de tradução das obras de Aristóteles, traduzindo a *Metafísica* e *Do céu* do grego ao siríaco e árabe, além de ter trabalhado no livro neoplatônico *A Teologia de Aristóteles*.¹⁴ Além dessas traduções, ele foi autor da obra *De Intellectu*, onde busca falar sobre o intelecto possível e o intelecto agente, esclarecendo a

Companion to natural theology. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012b, p. 101.

¹³ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 61.

¹⁴ JOLIVET, Jean. “Alkindi”. In: GRACIA, Jorge J. E.; NOONE, Timothy B. *A companion to philosophy in the middle ages*. Cowley Road, Oxford: Wiley-Blackwell, 2002, p. 129.

distinção entre ambos que Aristóteles havia feito¹⁵.

Relevante para nossa discussão acerca do argumento cosmológico, é importante destacar de Al-Kindi sua crença na criação a partir do nada, apesar da influência aristotélica e neoplatônica em seu pensamento. Como diz Craig:

Apesar de seu conceito de Deus ser profundamente neoplatônico, ele ficou do lado dos teólogos com relação ao seu argumento a favor da existência de Deus. Diferente de seus sucessores filosóficos, Kindi argumentava que a existência de Deus pode ser demonstrada provando que o universo teve um início no tempo.¹⁶

Qual era, então, o argumento de Al-Kindi? Em sua obra *Primeira filosofia*, o pai da filosofia muçulmana utiliza os argumentos já

desenvolvidos pelo filósofo cristão João Filopono para estabelecer que o mundo era finito.¹⁷ Com respeito à essa “Primeira Filosofia”, Al-Kindi diz:

O conhecimento da primeira causa verdadeiramente foi chamado de “Primeira Filosofia”, já que todo o resto da filosofia está contido em seu conhecimento. É, portanto, a primeira em nobreza, a primeira em gênero, a primeira em ranking com respeito ao conhecimento daquilo que é mais certo, e a primeira em tempo, já que é a causa do tempo.¹⁸

Quanto ao primeiro argumento, Al-Kindi se baseia na impossibilidade de um corpo quantificado ser infinito. A partir disso, ele diz que a infinitude de um corpo levaria a certas contradições. Como o tempo é algo quantitativo também, tais contradições também se resultam nele.¹⁹ Al-Kindi começa afirmando: “se um corpo tem a infinidade, então

¹⁵ GILSON, Etienne. *A filosofia na Idade Média*. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 426. Al-Kindi distinguia entre quatro tipos de intelecto: (1) o intelecto sempre em ato; (2) o intelecto em potência; (3) o intelecto que passa da potência para ato; (4) o intelecto demonstrativo. Com relação a (1), é a Inteligência agente, uma substância espiritual superior e distinta da alma. Todo ser humano possui um intelecto em potência, e é a tarefa da Inteligência agente agir nela para torná-la em intelecto em ato. Existe apenas uma Inteligência agente para toda a humanidade. (Ibid., p. 426-427).

¹⁶ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 61.

¹⁷ KENNY, Anthony. *Uma nova história da filosofia: filosofia medieval*. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012, v. 2, p. 324.

¹⁸ AL-KINDI. “On First philosophy”. In: IVRY, Alfred L. *Al-Kindi’s “first philosophy” and cognate texts: translation and commentary*. 1970. Tese (Doutorado em Filosofia) – University of Oxford, Oxford, 1970, p. 94. Disponível em: <<https://ora.ox.ac.uk/objects/td:602326530>>. Acesso em: 23 ago. 2019.

¹⁹ Nesse argumento, Al-Kindi questiona o que aconteceria se tirássemos uma parte finita de um

quando um corpo de magnitude finita é separado dele, aquilo que resta será ou finito em magnitude, ou infinito em magnitude”²⁰. Com isso, Al-Kindi continua apontando um dilema: se o que restar for finito em magnitude, então se segue que, se colocarmos a quantidade retirada de volta teremos um corpo finito, apesar de ter sido infinito antes. Esse corpo será, portanto, finito e infinito ao mesmo tempo, o que é uma autocontradição²¹.

Mas, e se for infinito? Ora, se “o restante for uma magnitude infinita, então se qualquer coisa que foi retirada dele for adicionada de volta, ele será maior ou igual ao que era antes da adição”²². Mas, se for maior, então o infinito após a adição será maior do que o infinito original. Contudo, por serem ambos infinitos, devem possuir os mesmos limites. Mas, nas palavras de Kindi, “isso é uma

corpo infinito. Se o corpo restante for finito, então caso coloquemos a quantidade tirada de volta, temos duas opções: ou o corpo continua finito, ou volta a ser infinito. Se finito, então cai em uma autocontradição, pois é a mesma quantidade que havia quando infinito, mas agora finito. Se for infinito, então será um infinito igual ou maior do que o anterior. Contudo, quantidades iguais exigem o mesmo limite. Assim, o argumento leva em uma impossibilidade lógica de um infinito quanti-

contradição impossível”²³, pois, se um é menor do que o outro, então o menor é um objeto infinito e finito.²⁴ Agora, como isso se relaciona com o tempo? Al-Kindi explica: “Foi explicado que é impossível para um corpo ter a infinidade, e, nessa questão, deve ser explicado que qualquer coisa quantitativa não pode ter a infinidade em atualidade. Ora, o tempo é quantitativo, e é impossível que o tempo tenha a infinidade em atualidade, tendo um início finito.”²⁵

O que isso significa, explana Craig, é que assim como o espaço é quantitativo, o tempo também o é. Como consequência, o tempo não pode ser infinito em atualidade, mas deve ter tido um começo. Como o tempo é a duração do corpo do universo, então se o tempo for finito, o universo também será finito.²⁶ Para o filósofo muçulmano: “Foi demonstrado que é impossível para o tempo em

tativo. Como o tempo também é quantitativo, esses absurdos se resultam no mesmo se ele for infinito. (Cf. AL-KINDI. Op. cit., 1970, p. 112-114).

²⁰ AL-KINDI. Op. cit., 1970, p. 112.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid., p. 113.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 62.

atualidade possuir a infinidade. O tempo é o tempo, a extensão, do corpo do universo. Se o tempo é finito, então o ser de seu corpo é finito”.²⁷

Outro argumento apresentado por Al-Kindi envolve o problema de se transpassar o infinito através do tempo. Cada momento no tempo é precedido por outro momento no tempo. Contudo, não se pode ter um número infinito desses momentos. Pois, “se isso fosse possível, e depois de todo segmento do tempo houvesse um segmento, infinitamente, então nós nunca chegaríamos a um dado momento”.²⁸

Al-Kindi conclui que deve haver uma causa do mundo, pois nada pode surgir do nada. Ele então postula que deve haver uma causa para a relação entre o uno e o múltiplo, aquele que é chamado de Uno, o qual abstraiu todas as formas de si mesmo. Ele diz: “todas as coisas possuem uma primeira causa, a qual não é de seu gênero, e não é similar a

elas, nem associada a elas. É, por outro lado, superior, mais nobre e anterior em tempo, sendo a causa de sua geração e consolidação”.²⁹. Nas palavras de Jean Jolivet: “O Uno é o Criador, pois a criação consiste nesse dom da unidade, o qual, dentro do domínio das coisas criadas, se mantém necessariamente ligado com a multiplicidade”.³⁰

AL-GHAZALI E O ARGUMENTO *KALAM*³¹

Al-Ghazali teve quase todas as suas obras ignoradas, mas ele concordava com Al-Kindi que o mundo deveria ter tido um começo. Ele escreveu uma obra intitulada *As intenções dos filósofos*, na qual expunha as ideias de Al-Farabi e Avicena.³² Essa foi a sua única obra traduzida para o árabe, o que fez com que os pensadores de sua época acreditassem

²⁷ AL-KINDI. Op. cit., 1970, p. 114.

²⁸ Ibid., p. 121.

²⁹ Ibid., p. 152.

³⁰ JOLIVET, Jean. Op. cit., 2002, p. 131.

³¹ A seção a seguir foi primeiramente publicada no artigo de Iniciação Científica: FORTI, Felipe; MADUREIRA, Jonas. Tomás de Aquino e o ar-

gumento cosmológico *kalam*: convergências e divergências. *Jornada de Iniciação Científica e Mostra de Iniciação Tecnológica*, dez. 2020. Disponível em: <<http://eventoscopq.mackenzie.br/index.php/jornada/xvijornada/paper/view/1902/1218>>. Acesso em: 19 mar. 2021.

³² GILSON, Etienne. Op. cit., 2007, p. 438.

que ele fosse um discípulo de Avicena. Porém, o verdadeiro Al-Ghazali tem um pensamento muito diferente do seu antecessor.³³

Al-Ghazali é o responsável pela vitória da escola *kalam* sobre a escola *falsafa*, e é conhecido como “a maior figura na história da reação islâmica ao neoplatonismo”.³⁴ Mas como se deu essa reação? Al-Ghazali escreveu sua refutação ao aristotelismo árabe em sua obra *A incoerência dos filósofos*. Nessa obra, Al-Ghazali se propõe a escrever sobre o tradicional argumento *kalam* para a finitude do mundo³⁵. Ele fez um exame de 20 das doutrinas presentes na *Metafísica* e na *Física*, e mostrou que os filósofos árabes estavam errando em afirmar a eternidade do mundo.³⁶ Em sua obra *Moderação da crença*, Al-Ghazali apresenta seu argumento *kalam* no seguinte silogismo: “A ocorrência de todo ocorrente possui uma causa; o mundo é um ocorrente; necessariamente se segue que ele possui uma causa”.³⁷

³³ Ibid.

³⁴ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 98.

³⁵ Citando Lenn Evan Goodman, Craig mostra que Al-Ghazali não falou apenas do argumento cosmológico, mas também expôs o argumento teleológico, o argumento da autoridade auto autenticada e até insinua para um argumento do Motor Imóvel e o argumento da contingência de Farabi e Avicena (CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 98).

A primeira preocupação de Al-Ghazali na *Incoerência* é demonstrar a impossibilidade de fenômenos temporais infinitos, apelando para o movimento circular das esferas celestes. De acordo com a física da época, a esfera do sol faz uma rotação por ano, enquanto a esfera de Saturno a faz em trinta, a de Júpiter faz em doze, e a das estrelas fixas em trinta e seis mil. Dada a eternidade do mundo, isso nos levaria a um absurdo, pois, mesmo Saturno fazendo 1/30 das rotações do sol, e Júpiter 1/12, o número de rotações de todas é igual, a saber, infinito.³⁸ Em sua explicação do argumento de Al-Ghazali, Craig diz: “Se o mundo fosse eterno, então esses corpos iriam, cada um, ter completado um número infinito de rotações, mas, ainda assim, um teria completado duas vezes mais ou

³⁶ BOEHNER, Philotheus; GILSON, Étienne. *História da filosofia cristã: desde as origens até Nicolau de Cusa*. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003, p. 351.

³⁷ AL-GHAZALI. *Al-Ghazali's moderation in belief*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2013, p. 56.

³⁸ Idem. *Tabafut al-falasifab: Incoherence of the philosophers*, Pakistan Philosophical Congress. Club Road: Lahore, 1963, p. 20.

mil vezes mais do que as rotações do outro, o que é absurdo”.³⁹

Mas Al-Ghazali se propõe a responder uma questão mais importante: o que diferencia um momento específico dos seus anteriores e posteriores para que Deus criasse nele?⁴⁰ A isso, o teólogo responde que não deve ser por conta do seu poder, já que o poder age de forma igual com relação à duas coisas similares.⁴¹ Por conseguinte, Deus deve possuir o atributo da vontade, pois, é a vontade que pode “distinguir algo de seu similar”⁴², sendo ela “um atributo com a função

de distinguir algo do seu similar”⁴³ conclui-se que “O Eterno produzirá o mundo como ele é, onde ele é, e do modo como é”.⁴⁴

O que isso significa é que, para Al-Ghazali, a origem do mundo se deve à vontade e ao livre-arbítrio de Deus. Al-Ghazali resume a tradicional prova *kalam*⁴⁵ para a origem do mundo:

...existem fenômenos temporais no mundo. E alguns outros fenômenos são as causas destes. Ora, é impossível que um conjunto de fenômenos temporais seja causado por outro, e que essa série vá *ad infinitum*. Nenhuma pessoa inteligente deveria crer em tal coisa...

³⁹ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 102. O mesmo argumento é apresentado por Al-Ghazali na *Moderação da Crença*. Assim como na *Incoerência*, o teólogo diz: “se o número de revoluções das esferas celestes fosse infinito, então seu número seria ou par, ou ímpar, nem par e nem ímpar, ou ambos par e ímpar. Esses quatro casos são impossíveis, então, o que se segue deles é impossível também. É impossível que um número não seja nem par e nem ímpar, ou ambos par e ímpar, pois um número par é algo que pode ser dividido em duas partes iguais [...] e um número ímpar é aquele que não pode ser dividido em duas partes iguais [...] Cada número que é composto de unidades ou pode ser dividido em duas partes iguais ou não pode. Mas, ser descrito como capaz e incapaz de tal divisão ou ausente de tal é impossível. Não pode ser par, pois um número par só não é ímpar por causa de um número a menos; então, se um for adicionado a ele, torna-se ele se torna ímpar; mas como pode o infinito não possuir um?

É impossível que seja ímpar, pois um número ímpar se torna par quando se adiciona um; então, é ímpar pela ausência de um; mas como pode o ímpar faltar em um?” (AL-GHAZALI. Op. cit., 2013, p. 38).

⁴⁰ AL-GHAZALI. Op. cit., 1963, p. 23-24.

⁴¹ AL-GHAZALI. Op. cit., 1963, p. 25.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., p. 24.

⁴⁵ Apesar de ser um argumento tradicional usado por Al-Kindi, Al-Ghazali tem em mente uma preocupação diferente. Craig explica que Ghazali não está, como fez Kindi, baseando seu argumento na finitude do tempo. Ao invés disso, ele se baseia em fenômenos temporais, como a rotação das esferas celestes (CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 104). Além disso, seu princípio de causalidade não tem relação com o que ocorre entre os fenômenos, mas sim qual é a causa determinante da existência dos fenômenos (CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 104).

Então, se há um limite no qual essa série temporal para, que esse limite seja chamado de Eterno.⁴⁶

Al-Ghazali conclui: “E isso prova como a possibilidade de acompanhar um temporal vindo de um ente eterno pode ser deduzido a partir dos princípios fundamentais deles [dos filósofos]”.⁴⁷

A ATUALIDADE DO ARGUMENTO *KALAM*

Em tempos mais recentes, o argumento cosmológico *kalam* tem ressurgido nas discussões filosóficas e teológicas. Entre seus proponentes, estão nomes como Paul Copan, Jacobus Erasmus, Andrew Loke, Fr. Robert Spitzer, Hugh Ross e William Lane Craig. Craig é considerado o principal defensor do argumento atualmente, além daquele que mais trouxe contribuições para a debate. Ao falar das contribuições de Craig, Erasmus diz:

⁴⁶ AL-GHAZALI. Op. cit., 1963, p. 32. Al-Ghazali faz uma provocação aos filósofos da *falsafa*, dizendo: “Se isso [um regresso infinito] fosse possível, vocês não teriam considerado obrigatório de sua parte introduzir o Criador (em suas teorias), ou afirmar um Ente Necessário em quem todas as coisas possíveis são fundamentadas” (Ibid.). Comentando essa passagem, Craig aponta a provocação do teólogo, quando “Al-Ghazali

Primeiro, ele considera uma teoria dos conjuntos moderna em sua defesa da impossibilidade de um infinito atual, assegurando que o argumento cosmológico *kalam* esteja de acordo com a matemática contemporânea. Segundo, diferente de seus predecessores, Craig apresenta argumentos científicos junto com os argumentos filosóficos em suporte de uma origem do universo. Como resultado disso, Craig ajudou a promover a interação entre filósofos e físicos em relação à origem do universo.⁴⁸

Com respeito a essa interação, vemos claramente que Craig constantemente faz essa ponte entre a filosofia e a cosmologia. Em 1995, ele lançou um livro em conjunto do filósofo ateu Quentin Smith intitulado *Theism, Atheism and Big Bang Cosmology* [Teísmo, ateísmo e a cosmologia do Big Bang]. Nesse livro, Craig e Smith debatem de forma escrita a respeito das interpretações teístas e ateístas da cosmologia do big bang, vendo qual mais se adequa ao fato da origem do mundo.

implicitamente assume a verdade da análise de Aristóteles a respeito do infinito, sabendo que seu oponente também a aceita” (CRAIG, William Lane. Op. cit., 2001a, p. 102).

⁴⁷ AL-GHAZALI. Op. cit., 1963, p. 32.

⁴⁸ ERASMUS, Jacobus. *The kalām cosmological argument: a reassessment*. Springer International Publishing AG, 2018, v. 25, p. 88.

Tal discussão permanece até hoje, por exemplo, no debate entre Craig e o cosmólogo ateu Sean Carroll, com a participação de Alex Rosenberg, Tim Maudlin, James Sinclair e Robin Collins. O debate ocorreu no evento chamado *God & Cosmology: The Existence of God in Light of Contemporary Cosmology* [Deus e a cosmologia: a existência de Deus à luz da cosmologia contemporânea], e foi publicado em forma de livro alguns anos depois.⁴⁹ Nesse debate, Craig nos lembra que o papel da cosmologia nessa discussão não é o de “fazer um tipo de afirmação tola de que a cosmologia contemporânea prova a existência de Deus”⁵⁰, mas sim que “a cosmologia contemporânea nos dá uma evidência significativa em suporte de premissas em argumentos filosóficos para conclusões que possuem um significado teológico”.⁵¹

Uma grande explanação acerca das evidências científicas e como elas dão suporte

à segunda premissa do argumento *kalam* foi feita por Craig e Sinclair em seu artigo publicado em *The Blackwell Companion to Natural Theology*.⁵² Mais recentemente, essa discussão também está presente no livro *The Kalam Cosmological Argument*⁵³, com artigos não apenas de cristãos (como Craig, Moreland, e Aron Wall), mas também de agnósticos (como Alexander Vilenkin) e ateus (como Smith e J. Brian Pitts).

Por mais que as descobertas científicas sejam importantes nas discussões contemporâneas a respeito do argumento *kalam*, seu lado filosófico não ficou abandonado. Craig defende o *kalam* apelando para os tradicionais argumentos filosóficos também, os quais, para ele, “constituem seu aval primário” a favor da origem no universo.⁵⁴ Tais argumentos filosóficos também foram criticados por filósofos, como Graham Oppy, Wes Morriston e Adolf Grunbaum.⁵⁵

⁴⁹ STEWART, Robert B. (Ed.). Op. cit., 2016.

⁵⁰ CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. “God and cosmology: the existence of God in light of contemporary cosmology”. In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology*: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue. Minneapolis: Fortress Press, 2016, p. 20.

⁵¹ Ibid.

⁵² CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James D. Op. cit., 2012b.

⁵³ Idem. *The kalām cosmological argument: scientific evidence for the beginning of the universe*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018b.

⁵⁴ CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. Op. cit., 2016, p. 21-22.

⁵⁵ Cf. Idem; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018a.

O ARGUMENTO COSMOLÓGICO *KALAM* – UMA DEFESA⁵⁶

A formulação do argumento cosmológico apresentada por Craig segue uma forma similar à de Al-Ghazali:

- (1) Tudo o que começa a existir possui uma causa de sua existência;
- (2) o universo começou a existir;
- (3) portanto, o universo possui uma causa de sua existência.⁵⁷

Craig faz menção a dois pontos principais que são pressupostos para a lógica do argumento: (a) alguma forma de princípio da causalidade; (b) a impossibilidade de um regresso infinito de eventos.⁵⁸ Destarte, o sentido da palavra “causa” aqui é o que Aristóteles chamou de “causa eficiente”. A seguir, uma defesa do argumento será feita. A base

será a defesa de Craig, mas novos apontamentos e reconsiderações serão feitos.

“TUDO O QUE COMEÇA A EXISTIR TEM UMA CAUSA”

Apesar de Craig começar sua análise e defesa do argumento pela segunda premissa, sigamos a formulação proposta em ordem. Craig provavelmente o faz de outra forma por acreditar que a segunda premissa requer uma maior defesa, visto que, para ele, é a única premissa realmente controversa.⁵⁹

Contudo, mesmo acreditando que a primeira premissa é verdadeira por estar “enraizada na intuição metafísica de que algo não pode existir a partir do nada”⁶⁰, Craig oferece uma série de argumentos a favor da verdade dessa premissa. São eles:

- (i) O argumento dos fatos empíricos: Craig aponta para o fato de que “a

⁵⁶ Uma parte do conteúdo nas seções seguintes foi publicada em FORTI, Felipe. Cosmologia, filosofia e teologia: os pontos de contato entre a cosmologia do Big Bang e a doutrina da criação. *Revista Poder & Cultura*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 597-639, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1WrsV6hajI-aVGyFJufFGBVAN_s3FzHZVB/view>. Acesso em: 20 mar. 2021

⁵⁷ Idem. *The kalām cosmological argument*. 2. ed. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2000, p. 63.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ CRAIG, William Lane. *Apologética contemporânea: a veracidade da fé cristã*. São Paulo: Vida Nova, 2012a, p. 107.

⁶⁰ MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. *Filosofia e cosmologia cristã*. 2ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2021, p. 740.

proposição causal pode ser tomada como uma generalização empírica que possui um forte apoio da experiência”, sendo assim, é “constantemente confirmada e nunca falseada”.⁶¹

- (ii) O argumento da categoria *a priori* da causalidade: Baseando-se em Stuart Hackett e sua reformulação da categoria kantiana da causalidade, Craig argumenta que o princípio causal é “uma expressão da operação de uma categoria de causalidade mental *a priori* a qual a mente traz para a experiência”.⁶² Craig conclui, após exposição da reformulação de Hackett que a causalidade “[é] *a priori* porque é universal e necessária, sendo uma precondição do próprio pensamento. Mas, é sintética porque o conceito de um evento não implica no conceito de ser causado”.⁶³

Apesar de apresentar esses dois argumentos em sua obra original *The kalam cosmological argument*, Craig tem defendido três outros argumentos distintos para a verdade da premissa 1. São eles:

- (iii) *Ex nihil nihil fit*: para Craig, negar esse princípio leva a absurdos, pois “ninguém *sinceramente* crê que coisas, como um cavalo ou uma vila de Esquimós, possam simplesmente brotar sem uma causa”.⁶⁴ O próprio conceito de “nada” é importante aqui. Sendo a “ausência do que quer que seja”, o “nada” não “pode possuir nenhuma propriedade, uma vez que literalmente não existe nada para ter propriedades”.⁶⁵
- (iv) *Por que apenas universos?*: “Se as coisas”, diz Craig, “pudessem vir a existir a partir do nada, então se torna inexplicável por que qualquer coisa ou todas as coisas não vêm a existir

⁶¹ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2000, p. 145.

⁶² Ibid., p. 145-146.

⁶³ Ibid., p. 147-148.

⁶⁴ CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James D. Op. cit., 2012b, p. 182.

⁶⁵ Ibid., p. 186.

sem causa do nada”.⁶⁶ Exemplificando com “bicicletas”, “Beethoven” e “cerveja”, Craig questiona: por que essas coisas simplesmente não surgem do nada? Seria o “nada” tão discriminatório a ponto de favorecer apenas universos?⁶⁷

- (v) *Confirmação da experiência*: similar ao primeiro argumento oferecido em sua obra original, Craig afirma que, por ser constantemente confirmada pela nossa experiência, os naturalistas científicos possuem as motivações mais fortes para aceitar o princípio causal.⁶⁸ Afinal, argumenta Craig, foi por conta da convicção nesse princípio que houve esforços no passado para criar modelos cosmológicos que fugissem da origem absoluta do universo.⁶⁹

Com argumentos a favor da primeira premissa apresentados, Craig também

busca a defender de objeções vindas de seus adversários. Apesar de afirmar que uma negação dessa premissa mostraria que os opositores “são pessoas interessadas tão-somente na refutação acadêmica do argumento, e não em descobrir efetivamente a verdade acerca do universo”⁷⁰, Craig as considera seriamente.

David Hume, em sua obra massiva *Tratado da Natureza Humana*, ataca justamente o princípio de que *tudo o que começa a existir possui uma causa de sua existência*. Ele diz:

... como todas as ideias distintas são separáveis entre si, e como as ideias de causa e de efeito são evidentemente distintas, é fácil conceber que um objeto seja não-existente neste momento e existente no momento seguinte, sem juntar a ele a ideia distinta de uma causa ou princípio produtivo. Portanto, a separação da ideia de uma causa da ideia de um começo de existência é claramente possível para a imaginação.⁷¹

Hume está dizendo que, pelo fato de conseguirmos imaginar algo surgindo sem uma causa, portanto, não há nada de impossível em algo surgir de forma não-causada.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James D. Op. cit., 2012b, p. 187.

⁶⁹ Ibid., p. 188.

⁷⁰ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2012a, p. 107.

⁷¹ HUME, David. *Tratado da natureza humana*: uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 108, livro 1, parte 3, seção 3.

Elizabeth Anscombe resumiu o argumento de Hume da seguinte forma:

- (1) Todas as ideias distintas são separáveis.
- (2) As ideias de causa e efeito são distintas.
- (3) Portanto, será fácil pensar em um objeto vindo à existência sem pensar em uma causa.⁷²

Anscombe responde a esse argumento utilizando a analogia de um coelho: não é porque eu posso imaginar um coelho vindo à existência sem uma causa que isso é possível.⁷³ Craig segue a crítica de Anscombe e diz: “Tudo o que Hume fez foi mostrar que o princípio [da causalidade] [...] não envolve uma contradição ou um absurdo *lógico*”.⁷⁴ Ele continua: “Mas, só porque eu posso imaginar algo começando a existir sem uma causa, não

significa que isso poderia ocorrer na realidade”.⁷⁵

Edward Feser também fez uma crítica ao argumento de Hume. Feser aponta que “imaginar algo e conceber esse algo no intelecto são coisas distintas”.⁷⁶ Usando o exemplo de um quiliágono (uma figura de 1000 lados) Feser mostra o fato de que não conseguimos imaginá-lo, mas, ainda assim, o intelecto pode conceber com facilidade.⁷⁷ Feser também nos convida a imaginar uma bola de boliche surgindo de repente em nossa frente. Imediatamente, ao invés de dizer que ela surgiu sem causa, o que se pensaria é “de onde veio isso?”, uma pergunta que pressupõe uma causa.⁷⁸ Parece, portanto, que Hume não refutou a causalidade. De fato, ele mesmo afirma: “Permita-me dizer-lhe que jamais afirmarei uma Proposição tão absurda quanto esta, de que sem haver uma causa, possa surgir alguma coisa”.⁷⁹

⁷² ANSCOMBE, G. E. M. ‘Whatever has a beginning of existence must have a cause’: Hume’s argument exposed. *Analysis*, v. 34, n. 5, abr. 1974, p. 148. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1093/analys/34.5.145>>.

Acesso em: 11 ago. 2020.

⁷³ Ibid., p. 149.

⁷⁴ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2000, p. 145.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ FESER, Edward. *Aquinas: a beginner’s guide*. Oxford: Oneworld Publications, 2011. Edição Kindle, p. 50.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ HUME, David apud CRAIG, William Lane. Op. cit., 2012a, p. 108.

A FÍSICA QUÂNTICA E O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

O físico Lawrence Krauss afirmou que a física quântica fornece exemplos de partículas subatômicas que poderiam surgir do nada, sem causa. Ele diz: “acho *extremamente significativo* um Universo que veio do nada”⁸⁰, visto que esse conhecimento é “baseado nos desenvolvimentos impressionantes e animadores da cosmologia empírica e da física de partículas”.⁸¹ Para Krauss, a “evolução do Universo até os primeiros momentos do Big Bang pode ser descrita apenas com as já conhecidas leis da física, assim como o futuro do Universo”.⁸² Por essa razão, Krauss compara o avanço da cosmologia com o darwinismo:

Assim como Darwin, embora não sem relutância, eliminou a necessidade da intervenção divina na evolução do mundo moderno, explicando a vida diversificada em todo o planeta [...], nossa compreensão atual do Universo, seu passado e seu futuro, faz com que seja mais plausível a

explicação de que “algo” possa ter surgido do nada sem a necessidade de qualquer orientação divina.⁸³

A partir dessa afirmação, Krauss explica como a física fornece explicações para o surgimento do universo a partir do “nada”. Para Krauss, o “nada” pode ser simplesmente um “espaço vazio”.⁸⁴ Nesse espaço vazio, explica citando Alan Guth, pode haver energia, o que ocasionalmente, gerará o Big Bang.⁸⁵ Diz Krauss que “o Universo observável pode começar como uma região do espaço muito pequena, que pode ser essencialmente vazia e ainda assim crescer a escalas enormes”.⁸⁶ Mais a frente, Krauss afirma que o “espaço vazio é complicado. É uma mistura em ebulição de partículas virtuais que passam a existir e desaparecem em um período de tempo tão curto que não conseguimos distingui-las”.⁸⁷

Definindo “nada” como um espaço vazio com energia onde partículas virtuais surgem e desaparecem, Krauss acredita que a física moderna respondeu ao questionamento filosófico do “*Por que existe algo, ao invés do*

⁸⁰ KRAUSS, Lawrence. *Um universo que veio do nada*: porque há criação sem Criador. São Paulo: Paz e Terra, 2013. Edição ePub, p. 107.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid., p. 108.

⁸³ Ibid., p. 110.

⁸⁴ KRAUSS, Lawrence. Op. cit., 2013, p. 112.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid., p. 113

⁸⁷ Ibid., p. 115

nada?”. Ora, Krauss está longe de responder tal questão profunda, a qual, nas palavras de James Stroud “é a pergunta fundamental quando falamos de qualquer filosofia”.⁸⁸ Craig alerta que essa redefinição de “nada” não mostra que partículas subatômicas realmente vêm, de fato, do nada. O “nada”, que em seu sentido filosófico quer dizer o “não-ser”, é, na definição de Krauss, apenas um vácuo quântico. Por conta disso, Craig, em conjunto com o físico James Sinclair, afirma: “as partículas não vêm do nada. Elas aparecem como flutuações espontâneas da energia contida no vácuo subatômico”.⁸⁹

A REFORMULAÇÃO DE CRAIG: “SE O UNIVERSO TEVE UM PRINCÍPIO, ENTÃO O UNI- VERSO TEVE UMA CAUSA DE SEU PRINCÍPIO”

Em tempos recentes, Craig reformulou o argumento *kalam*, modificando a primeira premissa para “se o universo teve um princípio, então o universo teve uma causa de seu princípio”⁹⁰. O motivo disso, diz Craig, é que a premissa original de Al-Ghazali levantava “numerosas questões”⁹¹. Mas quais são essas questões? Craig clarifica, em sua palestra na Universidade de Birmingham, que essa “versão mais modesta da primeira premissa nos permitirá evitar distrações sobre se as partículas subatômicas, as quais são o resultado do decaimento quântico, vem a ser sem uma causa [...] Pois o universo é composto de toda a realidade do espaço-tempo contínuo.”⁹²

⁸⁸ STROUD, James E. *The philosophy of history: Naturalism and Religion*. 2. ed. Mustang, Oklahoma: Tate Publishing, 2017. Edição Kindle, p. 58.

⁸⁹ CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James D. Op. cit., 2012b, p. 183.

⁹⁰ Idem. “The *kalam* cosmological argument”. In: CRAIG, William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The*

kalam cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018, p. 302.

⁹¹ Ibid.

⁹² REASONABLE FAITH. *The kalam cosmological argument*. 2015. Disponível em: <<https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/existence-nature-of-god/the-kalam-cosmological-argument/>>. Acesso em: 1 ago. 2020.

Mesmo com essa reformulação sendo o novo padrão adotado por Craig, em outros momentos ele apresenta ainda uma versão diferente. Em seus debates com Sean Carroll e Alex Rosenberg, Craig reformulou a premissa causal para: “Se o universo começou a existir, então há uma causa transcendente que trouxe o universo à existência”⁹³ ou “Se o universo começou a existir, então o universo teve uma causa transcendente”⁹⁴. Apesar de Craig não especificar o motivo dessa terceira variante (com o acréscimo de “transcendente” à palavra “causa”), o provável motivo é o adiantamento da análise conceitual que ocorre após a demonstração da necessidade de uma causa do universo. Craig também diz que essa variante “não pressupõe qualquer análise particular da relação causal. Ela apenas requer que o universo não tenha vindo a ser sem causa”⁹⁵.

Apesar disso, Carroll colocou certo descontentamento com a premissa reformulada por Craig. Ele objeta:

⁹³ CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. Op. cit., 2016, p. 21.

⁹⁴ CRAIG, William Lane; ROSEMBERG, Alex. “The debate: is faith in God reasonable?”. In: GOULD, Paul; MILLER, Corey. *Is faith in God reasonable?*. Nova Iorque: Routledge, 2014, p. 14.

O real problema é que esse não é o vocabulário correto a ser usado quando nós discutimos física ou cosmologia fundamentais. Esse tipo de análise aristotélica de causalidade era excelente 2,500 anos atrás. Hoje, nós sabemos melhor. [...] Na física moderna, se você fosse abrir um livro sobre a teoria quântica de campos ou de relatividade geral, você não iria encontrar as palavras “causa transcendente” em nenhum lugar. [...] atualmente, sabemos que a física funciona em termos de padrões, regras inquebráveis e leis da natureza. Dado o mundo em um determinado ponto, nós iremos dizer o que acontece depois. Não há a necessidade de nenhuma bagagem metafísica extra, como causas transcendentais, nesse caso.⁹⁶

Tal objeção, entretanto, parece irrelevante para o argumento de Craig. Carroll parece estar pensando que Craig (ou qualquer defensor do argumento *kalam*) está propondo “Deus” (a.k.a. “causa transcendente”) como parte de uma teoria *científica* do universo. Porém, como citado acima, essa não é a proposta de Craig.⁹⁷ Para o fato de Carroll ter dito que a linguagem aristotélica não é usada na física contemporânea, Craig responde

⁹⁵ CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. Op. cit., 2016, p. 21.

⁹⁶ Ibid., p. 38-39.

⁹⁷ Cf. Ibid. p. 20.

apontando também que a premissa não parte do conceito aristotélico de causalidade, e que “você pode adotar sua teoria de causalidade favorita”⁹⁸. Além disso, como Benjamin V. Waters argumenta, esse tipo de crítica pressupõe que “a física moderna pode fornecer uma descrição completa da realidade” de modo que a simples retirada da teoria aristotélica de causalidade da literatura científica faz com que a teoria seja falsa.⁹⁹

Note que Carroll afirma que, na física moderna, “Dado o mundo em um determinado ponto, nós iremos dizer o que acontece depois”¹⁰⁰. Todavia, tal apontamento simplesmente serve de argumento a favor do princípio causal. Como Robert Koons argumenta:

Sem um conhecimento *a priori* do princípio causal, nós não seríamos capazes de possuir conhecimento do futuro ou de qualquer perspectiva de futuro, já que nós não poderíamos descartar a possibilidade de que algum estado de coisas sem

causa poderia aparecer e influenciar o futuro em formas não previstas.

Na ausência de um princípio causal, nós não poderíamos nem ao menos dizer que eventos não-causados são improváveis. Um evento é improvável apenas se suas potenciais causas são de tal forma que possam produzir o evento em questão apenas em casos excepcionais.¹⁰¹

Em outras palavras, as próprias previsões da ciência pressupõem que haja algo que causará o futuro predito e que nenhum estado de coisas não-causado não aparecerá para frustrar essa previsão. Assim, no próprio projeto da ciência que Carroll expõe alguma forma de princípio da causalidade deve existir – A ciência depende disso.

Craig lidou com outras objeções às premissas causais. Certos críticos, aponta Craig, têm tentado desviar da primeira premissa afirmando que o princípio da causalidade vale apenas para as coisas *dentro* do universo, mas não para *o próprio* universo¹⁰². Essa é uma acusação de *falácia da composição*, a saber, não é porque cada parte do universo possui

⁹⁸ Ibid. p. 59.

⁹⁹ WATERS, Benjamin Victor. Toward a new *kalām* cosmological argument. *Cogent Arts & Humanities*, v. 2, n. 1, 9 jul. 2015, p. 5 Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/23311983.2015.1062461>>. Acesso em: 1 ago. 2020.

¹⁰⁰ CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. Op. cit., 2016, p. 39.

¹⁰¹ KOONS, Robert C. “Affirmative position: the universe has a cause”, In: PETERSON, Michael L., VANARRAGON, Raymond J. *Contemporary debates in philosophy of religion*. 2. ed. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2020, p. 8.

¹⁰² MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. *Filosofia e cosmologia cristã*, 1ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2005, p. 572.

uma causa que o todo dele também possui. A isso, Craig responde de duas formas principais: primeiro, ele aponta que o princípio da causalidade não é uma lei física como a gravidade ou as leis da termodinâmica, mas sim um princípio metafísico: “um ser não procede de um não-ser”¹⁰³; segundo, a objeção comete a chamada *falácia do taxi*, ou seja, o opositor está afirmando o princípio da causalidade quando lhe convém, mas, quando não convém mais, ele descarta como se fosse um taxi¹⁰⁴.

Apesar de Craig usualmente parar por aqui no que diz respeito a essa objeção, podemos ir além. Alguns filósofos têm utilizado a objeção para apontar o fato do universo ser uma exceção à falácia da composição a fim de fortalecer a premissa causal. Joshua Rasmussen, por exemplo, argumenta que uma propriedade que se repete em todas as *partes* de algo deve estar presente no todo também. Assim, se o universo engloba uma totalidade de coisas dependentes (que dependem de uma causa ou explicação), então o todo do universo também é dependente, pois

“juntar coisas dependentes resulta em um todo dependente”.¹⁰⁵ Rasmussen usa como o exemplo o azulejo: se um piso é composto de azulejos dependentes, então o próprio piso é dependente. De fato, diz Rasmussen, mesmo a idade do azulejo no piso não faz diferença alguma.¹⁰⁶ Rasmussen chama esse princípio de *Princípio da Dependência*, ou seja, “coisas puramente dependentes formam um todo dependente”.¹⁰⁷ Considerando que a realidade espaço-temporal é composta de coisas dependentes, então o todo é dependente de algo além de si mesmo.¹⁰⁸ Isso, portanto, nos leva à conclusão de que há uma causa para o universo.

Daniel Dennett, ao fazer sua crítica, dedica apenas um parágrafo a esse argumento que é discutido desde a Idade Média até hoje. Ele começa descrevendo o que ele entende por “argumento cosmológico”: “O Argumento Cosmológico [...] declara que, desde que tudo tem de ter uma causa, o universo

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2012a, p. 109.

¹⁰⁵ RASMUSSEN, Joshua. *How reason can lead to God: a philosopher's bridge to Faith*. Downers Grove: InterVarsity Press, 2019, p. 23.

¹⁰⁶ Ibid., p. 24

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

tem de ter uma causa – ou seja, Deus”¹⁰⁹. Perceba que isso é um espantinho, pois o argumento *kalam* não diz que “tudo tem uma causa”, mas sim que “tudo o que *começa a existir* tem uma causa”¹¹⁰. Dennett parte desse espantinho para fazer sua proposta de causa do universo: “o que causou Deus? A resposta de que Deus é sua própria causa (de algum modo) provoca a refutação: se alguma coisa pode ser causada por si mesma, porque o universo, como um todo não pode ser a coisa que é causada por si mesma?”¹¹¹

Para Dennett, portanto, o argumento cosmológico nos permite afirmar que o universo é a causa de si próprio. Apesar da desconstrução do espantinho já ter sido feita, duas considerações devem ser feitas: primeiro, nenhum proponente do argumento

cosmológico diz que Deus é a causa eficiente de si mesmo. Isso por causa da própria concepção de Deus como ser eterno que é evidente nas tradições judaico-cristã e muçulmana; segundo, além do conceito de Deus, seria absurdo dizer que algo é a causa de si mesmo. Dennett reforça essa ideia mais adiante dizendo:

Por que não parar no mundo material? [...] ele se cria *ex nihilo*, ou de qualquer modo, de alguma coisa bastante indistinguível de qualquer outra coisa. Ao contrário da intrigantemente misteriosa auto-geração atemporal de Deus, essa auto-geração é uma proeza não milagrosa que deixou muitos traços.¹¹²

Dennett parece supor que o universo pode gerar-se a si mesmo e, como ela

¹⁰⁹ DENNET, Daniel C. *Quebrando o encanto: a religião como fenômeno natural*. São Paulo: Globo, 2006b, p. 246.

¹¹⁰ Apesar de parecer um erro sem importância, perceba como esse espantinho ocorre nos escritos de diversos ateus de grande nome. Dennett não é o único a afirmar que o argumento cosmológico diz que tudo tem uma causa. Bertrand Russell, ao explicar o argumento, diz que “tudo o que vemos neste mundo tem uma causa” (RUSSELL, Bertrand. *Por que não sou cristão: e outros ensaios a respeito de religião e assuntos afins*. Porto Alegre, RS: L&PM, 2013. Edição ePub, p. 25); Sam Harris comete o mesmo erro ao dizer que o argumento cosmológico alega “tudo o que existe tem

uma causa” (HARRIS, Sam. *Cartas a uma nação cristã*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 57). A partir disso, eles, como Dennett e outros, questionam “se Deus criou o universo, quem criou Deus” (Ibid.; Cf. RUSSELL, Bertrand. Op. cit., 2013, p. 26). Tal questionamento não só é irrelevante para o argumento cosmológico (pois, perguntar quem criou Deus não descarta a existência deste) como também, como veremos adiante, é facilmente refutada pela análise conceitual da Primeira Causa.

¹¹¹ DENNET, Daniel C. Op. cit., 2006b, p. 247.

¹¹² DENNET, Daniel C. Op. cit., 2006b, p. 248.

não é milagrosa, diferente de Deus, está justificada.¹¹³ Entretanto, podemos responder que a autocriação é algo absurdo, independente de quem ou o que a executa, pois tal ato exigiria que um ente existisse antes dele mesmo existir. Como Tomás de Aquino diz: “nem é possível, algo que seja a causa eficiente de si próprio, porque desse modo seria anterior a si próprio: o que é impossível”¹¹⁴.

O cosmólogo Alexander Vilenkin também tentou formular um argumento a favor da noção de que o universo não precisa de uma causa para a sua origem. Vilenkin diz que, dado o fato de que a força gravitacional do universo possui energia negativa e a matéria possui energia positiva, ambas se anulam, dando o total de energia zero no universo.¹¹⁵

¹¹³ Dennett afirma que o mundo material “executa uma versão do supremo truque da autogeração; ele se cria *ex nihilo*, ou de qualquer modo, de alguma coisa bastante indistinguível de qualquer outra coisa” (DENNET, Daniel C. Op cit., 2013, p. 248). Esse é um erro na tradução. Na obra original, Dennett usa as palavras *out of something that is well-nigh indistinguishable from nothing at all* (DENNETT, Daniel C. *Breaking the spell: religion as a natural phenomenon*. Nova Iorque: Penguin Books, 2006a, p. 244. Edição Kindle.). Nesse caso, a tradução mais correta seria “indistinguível do próprio nada”. Craig interpreta que Dennett está se referindo ao estado quântico prévio ao que Alexander Vilenkin chamou de “tunelamento

Estabelecido isso, Vilenkin faz seu argumento:

Se todos os números conservados em um universo fechado forem iguais a zero, então não há nada que previna tal universo de ser espontaneamente criado do nada. E, de acordo com a mecânica quântica, qualquer processo que não seja estritamente proibido pelas leis de conservação vai ocorrer com alguma probabilidade.¹¹⁶

O argumento de Vilenkin diz basicamente que, como a origem do universo com energia zero não é proibida pela mecânica quântica, então não há nada que possa prevenir o universo de surgir do nada. Vilenkin conclui: “O que causou o universo a brotar do nada? Nenhuma causa é necessária”¹¹⁷.

O erro fundamental do argumento de Vilenkin é a pressuposição de que as leis

quântico” (CRAIG, William Lane. Op. cit., 2012a, p. 147). Como visto quando lidamos com Krauss, essa definição de “nada” é errônea e enganosa.

¹¹⁴ TOMÁS DE AQUINO. *Suma teológica*. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009, v. 1 e 2, p. 167, *S. th.* I, q. 2, a. 3. ad. 1.

¹¹⁵ VILENKIN, Alexander. “The beginning of the universe”. In: CRAIG, William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018, p. 154.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ VILENKIN, Alexander. Op. cit. 2018, p. 155.

da mecânica quântica e da conservação estão ativas quando não há nada. Como Craig responde, o “argumento assume que, se não havia nada, então ambas, as leis da conservação e da física quântica, ainda iriam se manter”.¹¹⁸ De fato, esse *nada* ao qual Vilenkin se refere não é o “nada” que Krauss menciona. Krauss está simplesmente chamando um vácuo de “nada”, enquanto Vilenkin, no mesmo artigo citado, menciona que normalmente “um vácuo é pensado como um espaço vazio, mas, de acordo com a física de partículas moderna, o que é vazio não é nada. O vácuo é um objeto físico...”.¹¹⁹ Por conseguinte, até mesmo para Vilenkin o *nada* parece ser a ausência de qualquer coisa, o que deve incluir as leis da mecânica quântica e da conservação.

Outro argumento que merece consideração vem do físico Stephen Hawking.

Em seu livro *O Grande Projeto*, ao tentar responder a pergunta sobre o que havia antes do universo, Hawking responde: “Perguntar o que aconteceu antes do início do universo seria uma pergunta sem sentido”.¹²⁰ Ele diz isso porque, no modelo padrão do Big Bang, o universo começou a partir do nada, ou, pelo menos, de nada que a ciência possa averiguar. Por conta disso, ele diz: “Se tivesse havido um início, teria que ter havido alguém (ou seja, Deus) para colocar os trens em movimento”.¹²¹ Em outro lugar, ao falar da aceitação da ideia de criação por parte dos cientistas, Hawking diz que eles se opunham, pois “o ponto de criação seria um lugar onde a ciência sofreria um colapso. Teríamos que apelar à religião e à intervenção divina para determinar como o universo começou.”.¹²²

¹¹⁸ CRAIG, William Lane. “Creation *ex nihilo*: theology and science”. In: GOULD, Paul; RAY, Daniel. *The story of the cosmos*. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2019, p. 199.

¹¹⁹ VILENKIN, Alexander. Op. cit., 2018, p. 151.

¹²⁰ HAWKING, Stephen. *O grande projeto*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2011, p. 78. Edição ePub.

¹²¹ Ibid.

¹²² HAWKING, Stephen. *Breves respostas para grandes questões*, Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2018, p. 25-26. Edição ePub. A afirmação de Hawking aqui entra em conflito direto com o que

Carroll disse acima. Lembremos que Carroll afirmou que “se você fosse abrir um livro sobre a teoria quântica de campos ou de relatividade geral, você não iria encontrar as palavras “causa transcendente” em nenhum lugar” (CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. Op. cit., 2016, p. 39). Mas aqui vemos Hawking, definitivamente não um amigo do teísmo, citando a necessidade de um Criador caso o mundo tenha tido um começo. George Ellis também falou da possibilidade de um Designer do cosmos em seu artigo *Issues in the Philosophy of Cosmology*, onde ele ainda associa com a teologia Judaico-Cristã (ELLIS, George. Issues

Para tentar desviar do teísmo, Hawking formulou um argumento baseado justamente na inexistência do tempo “antes” do universo. Ele começa dizendo que “Nossa experiência cotidiana nos leva a crer que tudo o que acontece foi causado por um evento prévio”¹²³. Em sua explicação sobre causa e efeito, as causas devem sempre preceder os efeitos no tempo. Por conta disso, argumenta Hawking:

Não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang porque não havia tempo antes do Big Bang. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um criador, porque ainda não existia o tempo para que nele houvesse um criador.¹²⁴

Assim, ao invés de simplesmente dizer que o universo é uma exceção ao princípio da causalidade, Hawking tenta justificar porque podemos crer que o universo veio do nada: como causas devem preceder efeitos em suas relações, e não havia tempo “antes”

do Big Bang, então não há como o universo possuir uma causa.

O argumento de Hawking, no entanto, não parece ser tão persuasivo quanto pensara. O problema central é que a prioridade temporal da causa em relação ao efeito é questionável em diversos casos. Como diz Immanuel Kant: “A maior parte das causas eficientes, na natureza, é simultânea com os seus efeitos [...] a partir do momento em que o efeito surge, é sempre simultâneo com a causalidade da sua causa, porque se esta tivesse terminado um momento antes, o efeito não teria surgido”¹²⁵. O apologista católico Trent Horn dá um bom exemplo da simultaneidade de causas e efeitos:

...imagine um tijolo quebrando uma janela. Nesse caso, fica claro que o tijolo foi jogado *antes* da janela quebrar, e a janela não quebra antes do tijolo a atingir. Mas, perceba, que existe uma breve sobreposição onde a causa (o tijolo voando pelo ar) é simultâneo com o efeito (a janela quebrando). Se o tijolo desaparecesse, mesmo que um microssegundo antes de tocar a janela, então o efeito nunca iria ocorrer. Portanto, deve haver um

in the philosophy of cosmology. *arXiv*, 29 mar. 2006, p. 41. Disponível em: <arXiv:astro-ph/0602280v2>. Acesso em: 9 ago. 2020).

¹²³ HAWKING, Stephen. Op. cit., 2018, p. 38.

¹²⁴ Ibid., p. 39.

¹²⁵ KANT, Immanuel. *Crítica da razão pura*. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 253, A 203.

momento onde a causa e o efeito acontecem ao mesmo tempo.¹²⁶

O próprio Craig responde a essa objeção dizendo: “muitas causas e efeitos são simultâneos. Portanto, o momento em que Deus causou o Big Bang simplesmente é o momento em que o Big Bang ocorreu”¹²⁷.

Um argumento similar ao de Hawking foi feito pelo físico James Fodor. Ele diz que a formulação do argumento de Craig é problemática, porque a frase “a partir do nada” implica que havia tempo antes da origem do universo.¹²⁸ Ele diz que a própria caracterização de Craig em dizer que “algo não pode brotar do nada” possui problemas, pois

Essa caracterização do início do universo [...] é enganosa, porque *o próprio tempo* apenas começou com o princípio do universo, de modo que não havia tempo “antes” do universo existir. Não houve nenhum “brotar à existência”, apenas um princípio, e nenhum “vir do nada”, simplesmente uma ausência de causa. [...] não havia nenhum estado antes do início

do universo: nem tempo, nem existência e nem causa – absolutamente nada.¹²⁹

A objeção de Fodor, no entanto, é que é enganosa. Fodor pensa que Craig está simplesmente imaginando um “vazio” e o universo “brotando à existência”¹³⁰. No entanto, é exatamente isso que Craig rejeita. Craig não imagina um estado de “nada” do qual o universo veio, mas simplesmente diz que é absurdo o universo surgir sem causa, pois isso violaria o princípio metafísico de que o ser não vem do não-ser. Dada a validade desse princípio, o universo não poderia ter um primeiro instante no tempo sem ter tido uma causa. Essa é a visão absurda que Craig rejeita.

De fato, Craig é bem oposto à visão de que existia algo “antes” do Big Bang. Nem mesmo Deus, diz Craig, existia “antes” do Big Bang. Para evitar essas confusões que a linguagem pode gerar, Craig diz:

¹²⁶ HORN, Trent. *Answering atheism: how to make the case for God with logic and charity*. São Diego: Catholic Answers Press, 2013. Edição Kindle, p. 128.

¹²⁷ CRAIG, William Lane. “Five reasons God exists”. In: Idem; SINNOT-ARMSTRONG, Walter. *God?: a debate between a christian and na*

atheist. Nova Iorque: Oxford University Press, 2004, p. 8.

¹²⁸ FODOR, James. *Unreasonable faith: how William Lane Craig overstates the case for Christianity*. Cedar Glen, CA: Hypatia Books, 2018. Edição Kindle, p. 97.

¹²⁹ Ibid, p. 97-98.

¹³⁰ Ibid, p. 98.

Ou Deus existia antes da criação ou não. Suponha que ele existia. Nesse caso, Deus é temporal, não atemporal, já que existir *antes* de algum evento é estar no tempo. Suponha, então, que Deus não existia antes da criação. Nesse caso, sem a criação, Ele existia atemporalmente, já que ele obviamente não veio a ser junto com o mundo no momento da criação.¹³¹

A forma como Craig vê a relação de Deus com o tempo pressupõe uma teoria do tempo específica, conhecida como teoria do tempo dinâmico ou teoria-A do tempo. Esta é uma área de interação entre a física e a filosofia que entra nas defesas e críticas ao argumento *kalam*. Para Craig, sua versão do argumento *kalam* assume do começo ao fim uma teoria do tempo dinâmico.¹³² De acordo com essa teoria, o passado, presente e futuro são distintos, e a passagem do tempo é objetiva.¹³³ Por contraste, a teoria do tempo estático (teoria-B) diz que todos os momentos do tempo existem igualmente, e não há distinção entre passado, presente e futuro.¹³⁴ O pressuposto da teoria-A é importante para o conceito de

“começar a existir” afirmado pelo Craig em sua formulação do argumento cosmológico *kalam*. Apesar disso, recentemente ele veio a reconhecer que é possível uma defesa do argumento *kalam* em uma teoria do tempo estático.¹³⁵

O CONCEITO DE “COMEÇAR A EXISTIR” E A TEORIA-B DO TEMPO

Tendo definido “causa” como *causa eficiente* e esclarecido que causas não precedem, necessariamente, seus efeitos, falta explicitar o que “começa a existir” significa. Craig define “começa a existir” da seguinte forma, sendo “*x*” qualquer entidade, e “*t*” o tempo:

- A. *x* começa a existir em *t* se e somente se *x* vem a ser em *t*.
- B. *x* vem a ser em *t* se e somente se:

¹³¹ CRAIG, William Lane. *Time and eternity: exploring God's relationship to time*, Wheaton, IL: Crossway, 2001b, p. 82. Edição do Kindle.

¹³² MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. Op. cit., 2005, p. 572-573.

¹³³ Ibid., p. 466.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ CRAIG, William Lane. No Trouble. *Theologica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology*, v. 5, n. 1, 1 jan. 2021, p. 1-2 Disponível em: <<https://ojs.uclouvain.be/index.php/theologica/article/view/58143/56353>>. Acesso em: 19 mar. 2021.

- a. x existe em t , e o mundo atual não inclui nenhum estado de coisas onde x existe de modo atemporal.
- b. t ou t' é o primeiro momento em que x existe ou é separado de qualquer $t' < t$ em que x tenha existido em um intervalo em que x não existe.
- c. A existência de x em t é um fato temporal dinâmico.¹³⁶

Qual é a relação dessa definição com a teoria-A do tempo? Bom, aparte do uso da expressão “fato temporal dinâmico”, a qual caracteriza a existência de x no evento t , há uma diferença entre as duas teorias do tempo no que diz respeito aos objetos através da linha temporal. Objetos na teoria-A se encontram nas chamadas séries-A. Esses objetos são ordenados por propriedades-A: “ter passado”, “estar presente” e “ser futuro”.¹³⁷ Na teoria-B, por outro lado, os objetos da série-

B encontram-se em relações-B: “estar antes de”, “estar simultâneo com” e “estar depois de”.¹³⁸ A partir disso, surgem duas outras distinções no sentido da palavra “existência” que são feitas: a existência presente e a existência ontológica. O primeiro sentido diz respeito ao fato de algo existir “agora”, enquanto o segundo não restringe a existência de determinado objeto ao presente.¹³⁹ Para exemplificar, considere “existe1” como a existência presente e “existe2” como a existência ontológica. Erasmus afirma que, um proponente da teoria-B poderia negar que “Sócrates existe1”, mas que ele afirmaria que “Sócrates existe2”.¹⁴⁰

Com essa distinção em mente, podemos ver por que Craig diz que o argumento *kalam* pressupõe a teoria-A do tempo. Como ele explica, na teoria-B “o universo não veio a ser ou se tornou real” no Big Bang, ele já existia de maneira estática.¹⁴¹ Craig explica

¹³⁶ CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James D. Op. cit., 2012b, p. 184. O termo original em “fato temporal dinâmico” é *tensed fact*, que significa fatos que são descritos por verbos temporais, como por exemplo, “eu escrevo”, “eu escrevi” e “eu irei escrever”, ou simplesmente a relação de fatos com o passado, presente e futuro. É parte da linguagem essencial para discussões acerca da filosofia do tempo (CRAIG, William Lane. *The tensed theory*

of time: a critical examination. Dordrecht, Holanda do Sul: Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 3).

¹³⁷ ERASMUS, Jacobus. Op. cit., 2018, p. 111.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ ERASMUS, Jacobus. Op. cit., 2018.

¹⁴⁰ Ibid., p. 111-112.

¹⁴¹ CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James D. Op. cit., 2012b, p. 183-184.

que essa existência estática do universo seria como um “bloco” que é finitamente estendido na direção “antes de”. O começo, diz Craig, é um primeiro evento, do mesmo modo que uma régua tem um primeiro centímetro¹⁴². Seguido disso, Andrew Loke explica que “em uma teoria estática do tempo, algo pode começar a existir sem vir à existência”.¹⁴³

Em uma tentativa de defender o argumento *kalam* na teoria-B do tempo, Loke tenta evitar toda a discussão filosófica que visa descobrir qual das teorias do tempo é verdade. Loke define “começa a existir” da seguinte maneira:

- x começa a existir em t se e somente se:
 - a. x existe em t , e o mundo atual não inclui nenhum estado de coisas em que x exista atemporalmente;
 - b. t é:
 - i.* ou o primeiro momento em que x existe;

- j.* ou é separado de qualquer $t' < t$ em que x existe por um intervalo no qual x não existe.¹⁴⁴

Em outras palavras, algo começa a existir em um determinado momento se, e somente se, esse momento for o primeiro em que esse algo existe, ou esse momento é separado de momentos anteriores onde esse algo existe, os quais são separados por um espaço de tempo em que ele não existe. Essa definição de “começa a existir”, diz Loke “é compatível tanto com a teoria do tempo estático quanto a teoria do tempo dinâmico”.¹⁴⁵

Em um sentido, se a teoria B do tempo nos faz distinguir entre existência ontológica e existência presente, para uma reformulação do argumento *kalam* adaptada à tal teoria, tudo o que precisa ser feito é exigir que o argumento passe a falar de existência presente e não de existência ontológica.¹⁴⁶ Assim como nada vem a existir presentemente sem uma causa, o universo também não pode

¹⁴² Ibid., p. 184.

¹⁴³ LOKE, Andrew. *God and ultimate origin: a novel cosmological argument*. Londres: Palgrave Macmillan, 2017, p. 141.

¹⁴⁴ Ibid., p. 143.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Essa proposta, no entanto, gera certas questões a respeito da doutrina de criação a partir do nada cristã. Discussões adicionais são necessárias para se averiguar essa compatibilidade.

existir presentemente sem uma causa. O primeiro instante do bloco do espaço-tempo precisa de uma causa para que ele venha a existir presentemente. Portanto, se o universo possui uma ponta de primeiro instante, mesmo que estático, ele necessita de uma causa.

“O UNIVERSO COMEÇOU A EXISTIR”

A segunda premissa do argumento *kalam* visa demonstrar que há avais epistêmicos o suficiente para se crer que o universo teve um início absoluto. Acima, alguns argumentos para essa conclusão foram apresentados quando foi falado de Al-Kindi e Al-Ghazali. Craig defende essa premissa do argumento apelando para analogias que demonstram a impossibilidade de um número infinito de coisas e de um número infinito de eventos passados.

Para o primeiro caso, Craig argumenta usando a analogia do Hotel de Hilbert¹⁴⁷: suponha que haja um hotel com um número infinito de quartos, onde todos estão

ocupados. Certo dia, um novo hóspede chega. “Sem problema!” – diz o atendente. E então ele move o hóspede do quarto nº 1 para o quarto nº 2, o hóspede do quarto nº 2 ao quarto nº 3, o hóspede do quarto nº 3 ao quarto nº 4 e assim por diante. Assim, um novo hóspede pode entrar no hotel. O absurdo fica claro quando vemos que $\infty + 1$ resultou em *infinito*.

Agora, suponha que um número infinito de novos hóspedes chegue. “Sem problema!” – diz, novamente, o atendente. Ele move o hóspede do quarto nº 1 para o quarto nº 2, o hóspede do quarto nº 2 ao quarto nº 4, o hóspede do quarto nº 3 ao quarto nº 6 e assim por diante, sempre movendo o hóspede para um quarto cujo número seja o dobro do seu quarto anterior. Como qualquer número natural multiplicado por 2 sempre resulta em um número par, todos os quartos de número ímpar se tornam vagos e os novos hóspedes podem entrar. Nesse caso, apesar dos infinitos quartos anteriores estarem ocupados, houve um acréscimo de infinitos hóspedes, resultando no exato mesmo número de antes.

¹⁴⁷ MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. Op. cit., 2021, p. 743-744.

Apesar do Hotel de Hilbert aparentar ser um absurdo enorme, ele ainda não foi totalmente explorado. Se o hóspede do quarto nº 1 fechar sua conta, o hotel continua com o mesmo número de hóspedes. A mesma coisa se resulta se os hóspedes dos quartos número ímpar saírem. No primeiro caso, infinito-1 resultou em infinito, enquanto no segundo, infinito-infinito resultou em infinito. E esse processo pode ser repetido infinitas vezes. De fato, resultados contraditórios aparecem quando começamos a subtrair hóspedes: no caso citado, infinito-infinito resultou em infinito, no entanto, se tirarmos todos os hóspedes dos quartos acima do número 3, teremos a mesma subtração (infinito-infinito), mas o hotel terá apenas 3 quartos com hóspedes.¹⁴⁸

Alguns críticos podem responder afirmando que, na matemática, o infinito é utilizado em certas teorias de conjuntos. No entanto, como diz Charles Taliaferro, a utilidade de algo na matemática não possibilita

sua aplicação no mundo real. Números negativos, por exemplo, são úteis na matemática, mas ninguém diz algo como, “há -1.000 leões na minha frente.”¹⁴⁹

Landon Hedrick tem uma resposta interessante a esse argumento, baseando-se na própria teoria do tempo endossada por Craig. De acordo com Hedrick, uma visão presentista¹⁵⁰ do tempo afirma a inexistência dos eventos passados. Como o Hotel de Hilbert é uma analogia para a impossibilidade de um número infinito de coisas no presente, o presentista que crer na eternidade do universo pode simplesmente concordar e dizer que os infinitos eventos no passado não existem mais. Assim, mesmo que um número infinito de coisas não possa existir, os intervalos de tempo passados não existem, mesmo que tenham se passado infinitos eventos.¹⁵¹ Hedrick diz que “um presentista que nega que o universo tenha começado a existir *não* está comprometido com a existência de um número infinito de eventos passados.”¹⁵²

¹⁴⁸ MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. Op. cit., 2021, p. 744.

¹⁴⁹ TALIAFERRO, Charles. *Contemporary philosophy of religion*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc, 1998, p. 362.

¹⁵⁰ “Presentismo” é uma versão particular da teoria do tempo-A.

¹⁵¹ HEDRICK, Landon. “Heartbreak at Hilbert’s Hotel”. In: CRAIG, William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018, p. 189.

¹⁵² Ibid.

Craig já havia respondido ao problema citado por Hedrick em seu artigo com James Sinclair no livro *The blackwell companion to natural theology*, onde ele diz:

Ora, nós podemos afirmar que o presentista consegue contar coisas que existiram, mas não existem mais. Ele sabe, por exemplo, quantos presidentes dos Estados Unidos já houve até o atual, em qual dia do mês estamos, quantos tiros Oswald deu, e assim por diante. Ele sabe quantos anos seus filhos têm e pode reconhecer quantos bilhões de anos se passaram desde o Big Bang, se tal evento tiver ocorrido. A inexistência de tais coisas ou eventos não os impede de serem enumerados. De fato, qualquer obstáculo aqui é meramente epistêmico, pois [...] deve haver um certo número de tais coisas.¹⁵³

Portanto, a existência passada desses eventos não os impede de serem enumerados, o que prova sua existência atual, mesmo que ela já tenha passado. Loke reforça o argumento de Craig com uma modificação na analogia do Hotel de Hilbert, imaginando o processo de construção de tal hotel:

¹⁵³ CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James D. Op. cit., 2012b, p. 115-116.

¹⁵⁴ LOKE, Andrew. “No Heartbreak at Hilbert’s Hotel: a reply do Landon Hedrick”. In: CRAIG,

Suponha que o Hotel de Hilbert foi construído dessa forma: existe um “construtor de quartos de hotel”, que tem construído quartos em intervalos regulares de tempo enquanto o tempo existir. Suponha que existe também um “gerador de hóspedes”, o qual tem gerado hóspedes que pediram acomodação no hotel em intervalos regulares de tempo enquanto o tempo existir. Suponha que os quartos de hotel e os hóspedes continuem existindo depois deles terem sido construídos e gerados, respectivamente. Ora, se o mundo real é um mundo onde o universo possui o passado eterno, então teríamos um número infinito atual de intervalos de tempo, além de um número infinito atual de quartos de hotel e hóspedes ocupando os quartos. Em outras palavras, se o mundo real fosse um em que o universo possui o passado eterno, então existiria um mundo em que um número infinito de coisas foi atualizado.¹⁵⁴

Por conseguinte, “um universo com o passado eterno implicaria na atualização de um hotel com um número infinito atual de quartos e hóspedes, o qual resulta em absurdos”¹⁵⁵ Essa versão revisada do Hotel de Hilbert por Loke demonstra que, dado um passado eterno, seria possível a construção de um hotel com infinitos quartos, o que se demonstrou absurdo pela analogia original.

William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018, p. 203.

¹⁵⁵ Ibid., p. 204.

O segundo argumento usado por Craig apela para a impossibilidade de se atravessar o infinito através do tempo. Craig utiliza os mesmos argumentos de Al-Ghazali e Al-Kindi, mas adaptados para o conhecimento astronômico atual.¹⁵⁶ Filósofos como Robert Koons têm usado o problema do *finitismo causal* para demonstrar que um número infinito de eventos temporais não pode ser ter sido atravessado. Koons explica:

Se puder ser demonstrado que todo evento possui uma história causal finita (ou seja, não existem loopings causais e nem regressos infinitos de causas), então nós podemos inferir que existem eventos *não-causados*. Indo além, se pudermos assumir que tudo o que começa a existir em algum momento deve ter uma causa *e* que toda coisa totalmente temporal e não-eterna deve ter começado a existir em algum instante (porque o passado é finito), então nós podemos concluir que todas as coisas não-causadas devem ser eternas por natureza (ou seja, existem “fora” ou “além” do próprio tempo). Nesse momento, nós podemos estar aptos a mostrar que tal causa eterna dos eventos temporais deve ser parecido com o divino.¹⁵⁷

Para mostrar a veracidade do finitismo causal, Koons utiliza o paradoxo do Ceifador de Jose Bernardete.¹⁵⁸: imagine que haja um número infinito de Ceifadores, os quais possuem duas funções: verificar se a vítima (“Fred”) ainda está viva em determinado instante, e se estiver vivo, deve matar a vítima instantaneamente (se já estiver morta nesse instante, o Ceifador não faz nada). O Ceifador 1 deve fazer suas tarefas exatamente no prazo de 1 minuto depois das 18h; o Ceifador 2 deve fazê-las 30 segundos depois das 00h; o Ceifador 3 fará 15 segundos depois, e assim por diante. Cada um dos infinitos ceifadores deverá executar suas duas tarefas exatamente na metade do prazo do tempo do Ceifador anterior após às 00h. “Não existe um primeiro Ceifador (na ordem do tempo)”, diz Koons, “para sobreviver qualquer período finito após a 00h, Fred deve escapar um número infinito de prazos de morte anteriores.”¹⁵⁹

¹⁵⁶ Cf. CRAIG, William Lane. Op. cit., 2012a, p. 119.

¹⁵⁷ KOONS, Robert. The Grim Reaper *Kalam* Argument”. In: CRAIG, William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*.

Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018, p. 274.

¹⁵⁸ KOONS, Robert. Op. cit., 2020, p. 5.

¹⁵⁹ Ibid.

O problema gerado por esse paradoxo é que essa quantidade infinita de Ceifadores causa uma contradição: se Fred não morre a não ser que o Ceifador o mate, então antes de qualquer Ceifador o atacar, ele já estará morto; mas, como há um número infinito de Ceifadores, nenhum deles o matou, pois não foi possível chegar a vez de nenhum deles. A contradição que aparece a partir daí é que Fred está tanto vivo quanto morto, o que é impossível.

O paradoxo do Ceifador pode ser adaptado para demonstrar a impossibilidade de um passado eterno, colocando cada Ceifador para concluir sua tarefa no dia 1 de janeiro de cada ano que tenha passado. Um indivíduo não conseguiria passar 1 ano vivo, mas, também teria que estar vivo, pois nenhum Ceifador conseguiria chegar a matá-lo.¹⁶⁰

Esses paradoxos demonstram que o negar o finitismo causal gera impossibilidades

lógicas, de modo que um universalismo causal tenha que ser necessariamente falso, ou seja, não há mundo possível onde o finitismo causal seja falso. Dado que o finitismo causal também se amplia para o tempo passado, conclui-se que é necessariamente verdadeiro que o universo tem um passado finito com uma Primeira Causa não-causada.

Além dos argumentos filosóficos tradicionais, a segunda premissa do argumento *kalam* encontra suporte das evidências científicas descobertas no século XX. A cosmologia veio adiante com duas principais descobertas que nos indicam que o universo possui um início absoluto: a expansão do cosmos e a segunda lei da termodinâmica.¹⁶¹

“PORTANTO, O UNIVERSO TEVE UMA CAUSA”

A conclusão, a partir das premissas anteriores, é a de que o universo teve uma causa. A questão que resta ao proponente do

¹⁶⁰ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2018, p. 312.

¹⁶¹ Para uma apresentação dessas evidências, junto de problemas com alternativas que postulam a eternidade do universo, Cf. FORTI, Felipe. Cosmologia, filosofia e teologia: os pontos de contato entre a cosmologia do Big Bang e a dou-

trina da criação. *Revista Poder & Cultura*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 597-639, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1WrsV6hajIaVGyFJufFGB-VAN_s3FzHZVB/view>. Acesso em: 20 mar. 2021.

argumento *kalam* é a segunda etapa, que consiste em responder quais são as propriedades que essa causa deve possuir. Dado o finitismo causal, já se conclui que essa causa é não-causada. Ademais, a impossibilidade de um regresso infinito de tempo implica que, como causa do próprio tempo, essa causa deve ser atemporal. A origem do universo também significa a origem do espaço e da matéria, o que implica que a causa seja não-espacial e imaterial. Como o tempo, espaço e matéria compõem a natureza, sua origem indica que a causa seja sobrenatural. Por fim, a navalha de Ockham, que é um princípio explanatório que não nos permite multiplicar causas além do necessário, diz que uma primeira causa é o bastante, sem haver a necessidade de postular mais.

Essa análise conceitual é uma etapa padrão do argumento *kalam*.¹⁶² Até aqui, as

propriedades afirmadas pela análise nos levam a concluir que existe uma primeira causa não-causada, atemporal, não-espacial, imaterial, sobrenatural e única, que criou o universo. Craig vai ainda adiante para afirmar também a pessoalidade dessa causa. De acordo com Craig, existem três razões pelas quais pode-se inferir que essa causa é um agente pessoal:

(1) a imaterialidade e a atemporalidade da primeira causa nos são apenas dois candidatos: um objeto abstrato ou uma mente pura. Dado que objetos abstratos não possuem poder causal, a melhor explicação é a de que a primeira causa é uma Mente.¹⁶³

(2) Citando Richard Swinburne, Craig aponta que existem apenas dois tipos de explicação causal: as científicas, que consistem em leis da natureza

¹⁶² Cf. CRAIG, William Lane. Op. cit., 2012a, p. 148.

¹⁶³ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2012a, p. 148. Erasmus critica essa noção de que objetos abstratos não possuem poder causal usando a possibilidade de mutação intrínseca em proposições, que são objetos abstratos. Por exemplo, o fato de George Bush ter se tornado presidente em 2001 causou um valor de verdade na proposição “George

Bush é o presidente dos Estados Unidos”. Além disso, diz Erasmus, há a possibilidade de relações causais entre os próprios objetos abstratos. Como exemplo, ele cita uma personagem viajante do tempo de um conto que cria uma máquina do tempo. Parcialmente, a personagem é a responsável causal pela criação da máquina do tempo (Cf. ERASMUS, Jacobus. Op. cit., 2018, p. 94-95).

e condições iniciais; e as pessoais, que envolvem agentes e suas volições. Já que sem o universo não há leis e nem condições iniciais, a explicação causal para a origem do universo deve ser uma explicação pessoal.¹⁶⁴

(3) Por fim, Craig usa o mesmo princípio usado por Al-Ghazali, que é o princípio da determinação. De acordo com esse princípio, quando há duas possibilidades de igual probabilidade (no caso, criar ou não criar o universo) e todas as condições suficientes e necessárias estão presentes, o que decide o que realizar é a volição de um agente pessoal.¹⁶⁵

Mais comentários podem ser feitos a respeito desse último ponto.¹⁶⁶ Atribuir pessoalidade à causa do universo é a solução à antítese de Immanuel Kant ao argumento cosmológico. O raciocínio de Kant pode ser

posto da seguinte forma: já que havia uma espécie de tempo vazio antes do início do universo, e esse tempo possui momentos que não se distinguem um do outro pela ocorrência de eventos, então não há motivo para crer que o universo teve um início em um momento ao invés do outro. Desse modo, o universo não pode ter começado a existir. Dito de outro modo: já que todos os momentos de tempo nesse vazio são iguais, não há razão para o universo não começar em um momento ao invés do outro. Em todos esses momentos, as mesmas condições são existentes. Todos os momentos possuem as condições necessárias para a criação do universo. Desse modo, por que não antes ou depois do momento em que foi criado? Se tal tempo vazio possui, em todos os seus momentos, as mesmas condições, o universo não pode ter começado a existir, mas existido eternamente. Kant diz:

Como o começo é uma existência precedida de um tempo em que a coisa não é,

¹⁶⁴ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2012a, p. 148. Cf. SWINBURNE, Richard. *A existência de Deus*. Brasília, DF: *Acadêmia Monergista*, 2015. Edição ePub, p. 44, 51-52.

¹⁶⁵ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2000, p. 151.

¹⁶⁶ Os comentários a respeito da antítese de Kant foram escritos primeiramente na monografia de TCC entregue ao curso de filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, intitulada *O ressurgimento do teísmo e a defesa contemporânea dos argumentos para a existência de Deus*, em 2018.

tem que ter decorrido previamente um tempo em que o mundo não era, ou seja, um tempo vazio. Ora, num tempo vazio não é possível o nascimento de qualquer coisa, porque nenhuma parte de um tal tempo tem em si, de preferência a outra, qualquer condição que distinga a existência e a faça prevalecer sobre a não existência (quer se admita que essa condição surja por si mesma ou através de uma outra causa). Podem, por conseguinte, começar no mundo várias séries de coisas, mas o próprio mundo não pode ter começo e é, pois, infinito em relação ao tempo passado.¹⁶⁷

A antítese de Kant demonstra um argumento a favor da eternidade do universo, o qual pressupõe o tempo absoluto newtoniano, que independe da matéria. Entretanto, em uma visão de tempo relativo (diferente do newtoniano), o tempo começa em $t=0$. Em outras palavras, o tempo começa com o universo, não havendo tempo antes. Considerando que a física newtoniana era a visão da época de Kant, não podemos culpá-lo por isso. Mas o ponto chave aqui é que, havendo tempo vazio antes da origem do universo, ou a causa do universo existindo eternamente em estado atemporal, a solução de “quando” o universo se originou se resume no que é chamado de princípio da determinação. Em

¹⁶⁷ KANT, Immanuel. Op. cit., 2001, p. 418 A 427 B 455.

outras palavras: se havia tempo vazio antes da origem do universo, a causa do universo pode ser um agente pessoal que escolheu no meio desse tempo quando criar o universo. Mas, se o tempo começou com o universo, então a causa existindo em estado atemporal pôde escolher criar o universo, dando origem à um efeito temporal. Como William Lane Craig explica:

Em uma visão Newtoniana do tempo, um ser pessoal poderia escolher desde a eternidade criar o universo em qualquer momento que ele quisesse. Em uma visão relacional de tempo, ele poderia desejar atemporalmente criar e essa criação poderia marcar a origem do tempo. Então, a antítese de Kant, longe de refutar o início do universo, na verdade provê uma iluminação dramática da natureza da causa do universo; pois se o universo começou a existir, e se o universo é causado, então a causa do universo deve ser um ser pessoal, que livremente escolheu criar o universo.¹⁶⁸

Ao fim da análise conceitual da primeira causa, se conclui que a causa do universo deve ser não-causada, atemporal, não-espacial, imaterial, sobrenatural, única e pessoal – que é o que todos chamam de Deus.

¹⁶⁸ CRAIG, William Lane. Op. cit., 2000, p. 151.

A visão de Craig sobre o relacionamento da primeira causa com o tempo é a de que essa causa é atemporal sem a criação e entra no tempo a partir do primeiro instante de criação.¹⁶⁹ Dito de outra forma, estando em um estado atemporal, a criação não existe, mas, simultaneamente, o primeiro instante do tempo torna-se o primeiro instante em que Deus se torna temporal e cria o universo. Essa clarificação é importante, pois Erik Wielenberg formulou uma resposta a partir de uma suposta contradição existente no conceito de um Deus atemporal que se torna temporal.¹⁷⁰ De acordo com Wielenberg, Craig afirma a atemporalidade da causa do universo que se torna temporal no primeiro instante do tempo. No entanto, como pode Deus criar o universo e entrar no tempo simultaneamente em t1 (o primeiro instante do tempo) e, ao mesmo tempo, ser uma causa

atemporal? Se em t1 Deus entra no tempo e cria o universo, então ele não pode ser uma causa atemporal, já que a criação (causação do universo) ocorre nesse t1. Wielenberg argumenta:

...na visão de Craig, a causa do tempo está inteiramente no próprio tempo: em t1, um agente divino causa um evento temporal, e esse agente causa o início do tempo. Não vejo como reconciliar isso com o que Craig e Sinclair declararam: “dado que o tempo começou, a causa do início do tempo deve ser atemporal”.¹⁷¹

A objeção de Wielenberg parece ser baseada em uma interpretação errônea do que Craig crê e defende. De acordo com Craig: “Um Deus atemporal nem ao menos existe em t1[...] Minha visão, estudada e defendida amplamente, é que Deus é atemporal sem a criação e temporal desde o momento da criação.”¹⁷² Por conseguinte, não existe contradição.

¹⁶⁹ Cf. Idem. *Time and eternity: exploring God's relationship to time*, Wheaton, IL: Crossway, 2001b. Edição do Kindle.

¹⁷⁰ WIELENBERG, Erik. A temporal first cause? A reply to Craig's reply. *TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology*, v. 5, n. 1, 2 fev. 2021. Disponível em: <<https://ojs.uclouvain.be/index.php/theologica/article/view/60283/56603>>. Acesso em: 19 mar. 2021.

¹⁷¹ Ibid., p. 2.

¹⁷² CRAIG, William Lane. A reply to Wielenberg in a timeless first cause. *TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology*, v. 5, n. 1, p. 1-2, 25 fev. 2021. Disponível em: <<https://ojs.uclouvain.be/index.php/theologica/article/view/60693/56923>>. Acesso em: 20 mar. 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O antigo argumento cosmológico *kalam* teve uma retomada histórica no século XX. A discussão presente na antiguidade e no medievo a respeito da eternidade ou finitude do mundo foi retomada com o ressurgimento dos tradicionais argumentos filosóficos apresentados pela escola *kalam*, junto das descobertas científicas a respeito da origem do universo. O principal proponente do argumento *kalam* da atualidade é William Lane Craig, que retomou os argumentos de Al-Ghazali e trouxe com eles uma reformulação atualizada, que conversa com os principais avanços em matemática, cosmologia e filosofia do tempo. Apesar dessa “ressurreição” do argumento, muita discussão ainda é feita, principalmente quando é manifesta a interação entre todas essas áreas. No entanto, pode-se concordar que o argumento *kalam* fornece um aval epistêmico suficiente para a crença de que “no princípio, criou Deus os céus e a terra”.

REFERÊNCIAS

- ABRÃO, Bernadette Siqueira (Org.). *História da filosofia*. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999.
- AL-GHAZALI. *Al-Ghazali's moderation in belief*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2013.
- _____. *Tabafut al-falasifab: Incoherence of the philosophers*, Pakistan Philosophical Congress. Club Road: Lahore, 1963.
- AL-KINDI. “On First philosophy”. In: IVRY, Alfred L. *Al-Kindi's “first philosophy” and cognate texts: translation and commentary*. 1970. Tese (Doutorado em Filosofia) – University of Oxford, Oxford, 1970, p. 92-182. Disponível em: <<https://ora.ox.ac.uk/objects/td:602326530>>. Acesso em: 23 ago. 2019.
- ANSCOMBE, G. E. M. ‘Whatever has a beginning of existence must have a cause’: Hume's argument exposed. *Analysis*, v. 34, n. 5, p. 145–151, abr. 1974. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/analys/34.5.145>>. Acesso em: 11 ago. 2020.
- BOEHNER, Philotheus; GILSON, Étienne. *História da filosofia cristã: desde as origens até Nicolau de Cusa*. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
- CRAIG, William Lane. *Apologética contemporânea: a veracidade da fé cristã*. São Paulo: Vida Nova, 2012a.
- _____. A reply to Wielenberg in a timeless first cause. *TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology*, v. 5, n. 1, p. 1-2, 25 fev. 2021. Disponível em: <<https://ojs.uclouvain.be/index.php/theologica/article/view/60693/56923>>. Acesso em: 20 mar. 2021.

- _____. “Creation *ex nihilo*: theology and science”. In: GOULD, Paul; RAY, Daniel. *The story of the cosmos*. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2019.
- _____. “Five reasons God exists”. In: Idem; SINNOT-ARMSTRONG, Walter. *God?: a debate between a christian and na atheist*. Nova Iorque: Oxford University Press, 2004.
- _____. CARROLL, Sean. “God and cosmology: the existence of God in light of contemporary cosmology”, In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology*: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue. Minneapolis: Fortress Press. 2016.
- _____. No Trouble. *TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology*, v. 5, n. 1, 1 jan. 2021. Disponível em: <<https://ojs.uclouvain.be/index.php/theologica/article/view/58143/56353>>. Acesso em: 19 mar. 2021.
- _____. *The cosmological argument from Plato to Leibniz*. 2. ed. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2001a.
- _____. *Time and eternity*: exploring God’s relationship to time. Wheaton, IL: Crossway, 2001b. Edição do Kindle.
- _____. ROSEMBERG, Alex. “The debate: is faith in God reasonable?”. In: GOULD, Paul; MILLER, Corey. *Is faith in God reasonable?*. Nova Iorque: Routledge, 2014.
- _____. *The kalām cosmological argument*. 2. ed. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2000.
- _____. SINCLAIR, James D. “The kalam cosmological argument”. In: MORELAND, James P.; CRAIG, William Lane (Org.). *The Blackwell Companion to natural theology*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012b.
- _____. “The *kalām* cosmological argument”. In: Idem; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018.
- _____. COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018a.
- _____. _____. *The kalām cosmological argument: scientific evidence for the beginning of the universe*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018b.
- _____. *The tensed theory of time: a critical examination*. Dordrecht, Holanda do Sul: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- DENNETT, Daniel C. *Breaking the spell: religion as a natural phenomenon*. Nova Iorque: Penguin Books, 2006a. Edição Kindle.
- _____. *Quebrando o encanto: a religião como fenômeno natural*. São Paulo: Globo, 2006b.
- ELLIS, George. Issues in the philosophy of cosmology. *arXiv*, 29 mar. 2006. Disponível em: <[arXiv:astro-ph/0602280v2](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0602280v2)>. Acesso em: 09 ago. 2020.
- ERASMUS, Jacobus. *The kalām cosmological argument: a reassessment*. Springer International Publishing AG, 2018, v. 25.

FORTI, Felipe. Cosmologia, filosofia e teologia: os pontos de contato entre a cosmologia do Big Bang e a doutrina da criação. *Revista Poder & Cultura*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 597-639, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1WrsV6hajIaVGyFJufFGBVAN_s3FzHZVB/view>>. Acesso em: 20 mar. 2021.

_____. MADUREIRA, Jonas. Tomás de Aquino e o argumento cosmológico *kalam*: convergências e divergências. *Jornada de Iniciação Científica e Mostra de Iniciação Tecnológica*, dez. 2020. Disponível em <<http://eventos-copq.mackenzie.br/index.php/jornada/xvi-jornada/paper/view/1902/1218>>. Acesso em: 19 de Mar. 2021.

FESER, Edward. *Aquinas: a beginner's guide*. Oxford: Oneworld Publications, 2011. Edição Kindle.

FILHO, Miguel Attie. *Falsafa: a filosofia entre os árabes*. São Paulo: Attie Produções, 2016.

FODOR, James. *Unreasonable faith: how William Lane Craig overstates the case for Christianity*. Cedar Glen, CA: Hypatia Books, 2018. Edição Kindle.

GILSON, Etienne. *A filosofia na Idade Média*. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GROSSMAN, Lisa. Death of the eternal cosmos. *New Scientist*, Waltham, MA, v. 213, n. 2847, p. 6-7, jan. 2012.

HARRIS, Sam. *Cartas a uma nação cristã*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

HAWKING, Stephen. *Breves respostas para grandes questões*. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2018. Edição ePub.

_____. *O grande projeto*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2011. Edição ePub.

HANKINSON, R. J. “Ciência”. In: BARNES, Jonathan. *Aristóteles*. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009.

HEDRICK, Landon. Heartbreak at Hilbert’s Hotel”. In: CRAIG, William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018.

HERÁCLITO. *Fragments*. In: *Os pensadores: os pré-socráticos*. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1990.

HORN, Trent. *Answering atheism: how to make the case for God with logic and charity*. São Diego: Catholic Answers Press, 2013. Edição Kindle.

HUME, David. *Tratado da natureza humana: uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais*. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

JOLIVET, Jean. “Alkindi”. In: GRACIA, Jorge J. E.; NOONE, Timothy B. *A companion to philosophy in the middle ages*. Cowley Road, Oxford: Wiley-Blackwell, 2002.

KANT, Immanuel. *Crítica da razão pura*. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

KENNY, Anthony. *Uma nova história da filosofia: filosofia antiga*. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011, v. 1.

_____. *Uma nova história da filosofia: filosofia medieval*. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012, v. 2.

KOONS, Robert C. “Affirmative position: the universe has a cause”, In: PETERSON, Michael L., VANARRAGON, Raymond J. *Contemporary debates in philosophy of religion*. 2. ed. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2020.

_____. “The Grim Reaper *Kalam* Argument”. In: CRAIG, William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018.

KRAUSS, Lawrence. *Um universo que veio do nada: porque há criação sem Criador*. São Paulo: Paz e Terra, 2013. Edição ePub.

LOKE, Andrew. *God and ultimate origin: a novel cosmological argument*. Londres: Palgrave Macmillan, 2017.

_____. “No Heartbreak at Hilbert’s Hotel: a reply do Landon Hedrick”. In: CRAIG, William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018.

MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. *Filosofia e cosmovisão cristã*. São Paulo: Vida Nova, 2005.

_____. _____. *Filosofia e cosmovisão cristã*. 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 2021.

RASMUSSEN, Joshua. *How reason can lead to God: a philosopher’s bridge to Faith*. Downers Grove: InterVarsity Press, 2019.

REASONABLE FAITH. *The kalām cosmological argument*. 2015. Disponível em: <<https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/existence-nature-of-god/the-kalam-cosmological-argument/>>. Acesso em: 1 ago. 2020.

RUSSELL, Bertrand. *Por que não sou cristão: e outros ensaios a respeito de religião e assuntos afins*. Porto Alegre, RS: L&PM, 2013. Edição ePub.

TALIAFERRO, Charles. *Contemporary philosophy of religion*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc, 1998.

TOMÁS DE AQUINO. *Suma teológica*. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009, v. 1 e 2.

STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue*. Minneapolis: Fortress Press, 2016.

STROUD, James E. *The philosophy of history: Naturalism and Religion*. 2. ed. Mustang, Oklahoma: Tate Publishing, 2017. Edição Kindle.

SWINBURNE, Richard. *A existência de Deus*. Brasília, DF: Academia Monergista, 2015. Edição ePub.

VILENKIN, Alexander. “The beginning of the universe”. In: CRAIG, William Lane; COPAN, Paul (Ed.). *The kalām cosmological argument: philosophical arguments for the finitude of the past*. Nova Iorque: Bloomsbury Publishing Inc, 2018.

WATERS, Benjamin Victor. Toward a new *kalām* cosmological argument. *Cogent Arts & Humanities*, v. 2, n. 1, 9 jul. 2015. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1080/23311983.2015.1062461>>. Acesso em: 1 ago. 2020.

WIELENBERG, Erik. A temporal first cause? A reply to Craig's reply. *TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology*, v. 5, n. 1, 2 fev. 2021. Disponível em:

<<https://ojs.uclouvain.be/index.php/theologica/article/view/60283/56603>>. Acesso em: 19 mar. 2021.

**Artigo recebido em: 28/02/2021 ♦ Artigo
aprovado em: 23/03/2021**